

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧЕНИКОВ ОБЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Очилдиева Дилфуза Шодыевна¹

Сапарова Замира Ибрагимовна²

Дж ГПУ им. А.Кадыри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885228>

Аннотация: В статье рассматриваются способы формирования грамматических навыков у учащихся средних школы и вопрос работы над значениями слов для обогащения их словарного запаса, развития коммуникативных и выразительных навыков.

Ключевые слова: Значение слова, мысль, мышление, упражнение, речь.

Каждый член нашего общества, каждый специалист, каждый сотрудник, идущий в ногу со временем, должен прежде всего быть верным хозяином своего родного языка. Главным условием подлинного овладения родным языком является полное овладение его неисчерпаемыми возможностями, то есть формирование навыков речевой культуры, способных самостоятельно, бегло, красиво и ясно излагать мысли. Ведь под культурой речи понимается сумма умений, компетенций и знаний, обеспечивающих умение пользоваться языком легко и уместно.

Объяснение значения слов в начальных классах обогащает словарный запас учащихся и развивает их речь. Термины предметов, преподаваемых в начальных классах, также входят в список слов, которые необходимо объяснить. Объяснение значения терминов помогает лучше понять значение этого слова. Например, при осмысленном объяснении термина предмет учащиеся узнают, что предмет употребляется в широком смысле, что предметами называются все вещи, явления и понятия в природе. Это поможет им быстро понять такие термины, как существительные, прилагательные, числа и глаголы.

Объяснение значения слова должно занимать очень мало времени и не должно отвлекать учащихся от основной темы урока. Для этого при подготовке к каждому уроку учитель определяет слова, значения которых необходимо объяснить, наиболее удобные способы их объяснения и место их объяснения на уроке.

Перед чтением текста некоторые слова, значения которых дети не знают, впервые встречаются в текстах чтения книг.

В процессе чтения текста необходимо прекратить объяснять значение слов. Если при чтении текста возникает необходимость пояснения слова, кратко разъясняется значение слова, не отвлекая внимание читателей от содержания текста.

Образные слова и фигуры речи, употребляемые в переносном смысле, объясняются после прочтения текста, потому что их значение лучше усваивается из содержания текста и контекста. Особенно при чтении притчи аллегорические, метафорические слова в ней нельзя объяснить до прочтения произведения или в процессе чтения.

В методике используются следующие приемы объяснения слов:

1. Объясните слово, исходя из контекста. В этом случае слова, которые учащиеся не понимают, объясняются с помощью предложения (или текста), в котором используются понятные слова.

2. Объясните значение слова, используя словарь и объяснение, данное под текстом в учебниках. Важно научить учащихся самостоятельно понимать значение слов с помощью объяснения.

3. Объясните значение слова, используя его синоним.

Например, сабо — ветерок, защита — защита, музыкант — музыкант, страна — родина, строение — здание, небо — небо. При объяснении слова путем подбора синонима необходимо показать стилистическую (методическую) значимость этого слова.

4. Объяснение понятия, выраженного незнакомым словом, путем сравнения его с понятием, выраженным знакомым словом (его антонимом). Например, понятие «трудолюбивый» можно объяснить, сравнив понятие «ленивый», слово «правдивый» со словом «лжец». Слова и словосочетания, употребляемые образно, образные средства, пословицы также объясняются методом сравнения.

5. Объясните слово близким себе понятием, т. е. другим выражением. Объяснение объясняемого слова должно быть кратким и четким. Например, произвольный как хочешь, делай как хочешь; специалист - обладатель профессии; шункор - долго летящая зоркая птица; сетка - посуда из воловьей кожи; ваза - емкость для размещения цветов и т. д.

Некоторые слова объясняются, объясняя их функцию. Например, зерноуборочный комбайн — сельскохозяйственная машина, одновременно собирающая, обмолачивающая и очищающая зерно; экскаватор - машина, одновременно копающая землю и загружающая грунт в грузовой автомобиль; аэродром - это место, где стоят, взлетают или садятся самолеты и т. д.

6. Объясните слово, объяснив основной признак подлежащего. Например, янток — колючее растение, растущее в сухом месте; акула - очень крупная хищная рыба, обитающая в Мировом океане и др.

7. Объясните на примерах значение слов, выражающих нравственные, отвлеченные понятия. Для этого из изученного учащимися художественного произведения анализируются поступки героя произведения, обладающего нравственной добродетелью.

В заключение, в начальном образовании необходимо развивать речь младших школьников, обогащать их словарный запас, уметь вступать в общение и развивать навыки выражения мыслей. Поэтому работа над объяснением значения слов обогащает словарный запас учащихся и делает их речь более беглой.

References:

1. . Рахматуллаев Ш. Современный узбекский литературный язык. - Т.: Университет, 2006. - 476 с.
2. 2 Толипов К., Усмонбоева М. Педагогические технологии: теория и практика. - Т.: Наука, 2005. - 205 с.
3. Ходиев Б., Голиш Л. Методы и средства организации самостоятельной учебной деятельности. - Т.: ТДИУ, 2010. - 87 с.
4. Муродиловна, О. Г. (2020). Мелодичность и музыкальность в лирике. ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (11), 656-664.

5. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 03. – C. 245-249.
6. Oripova, G. M. (2021). Genesis And Essence Of Genre Concept. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(12), 90-94.
7. Oripova, G. (2020, December). RHYTHM AND MYTHING IN LYRICAL GENRE. In Конференции.
8. Oripova, G. (2019) "Traditions of folk ballads and distinctiveness of uzbek poetry of independence period," Scientific journal of the Fergana State University: Vol. 2 , Article 12.

INNOVATIVE
ACADEMY